

IMKONIYATI CHEKLANGAN SHAXSLAR UCHUN TO'SIQSIZ MUHIT YARATISH

Karimova Laziza Jaxongir qizi

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqola imkoniyati cheklangan shaxslar uchun to'siqsiz muhit yaratish masalasini o'rganadi. Maqolada, to'siqsiz muhitni yaratishning ahamiyati va zarurati, mavjud muammolar va ularni hal etish yo'llari tahlil qilingan. Maqolada universal dizayn, inklyuziv muhit va shaxslarning teng imkoniyatlarga ega bo'lishi uchun me'yoriy-texnik asoslar, shuningdek, xalqaro va mahalliy tajribalar asosida yechimlar taklif etilgan. Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun qulay muhit yaratish jamiyatning ijtimoiy barqarorligini ta'minlash va inson huquqlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Maqola shuningdek, O'zbekiston sharoitida to'siqsiz muhit yaratishning imkoniyatlari va mavjud cheklovlarni ham o'rganadi.

Kalit so'zlar: imkoniyati cheklangan shaxslar, to'siqsiz muhit, universal dizayn, inklyuziv muhit, jamiyatda tenglik, texnik me'yorlar, me'moriy yondashuv, xalqaro standartlar.

Kirish. Bugungi kunda jamiyatning har bir a'zosi, ularning jismoniy imkoniyatlaridan qat'i nazar, to'laqonli hayot kechirish, ta'lim olish, ishlash, madaniy hayotda ishtirok etish huquqiga ega. Shu nuqtai nazardan qaralganda, imkoniyati cheklangan shaxslar uchun to'siqsiz muhit yaratish dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy va me'moriy-muhandislik masalalardan biri hisoblanadi. Bu boradagi har qanday tashabbus inson huquqlari va teng imkoniyatlar prinsipiga asoslanadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi"da qayd etilishicha, davlatlar nogironlar jamiyatda teng sharoitlarda yashashlari uchun infratuzilmalarni ularning ehtiyojlariga mos holda tashkil etish choralarini ko'rishlari lozim. Biroq ko'pgina mamlakatlarda, jumladan O'zbekiston Respublikasida ham bu borada hali to'liq hal etilmagan muammolar mavjud bo'lib, imkoniyati cheklangan shaxslarning jamoat joylari, transport, ta'lim muassasalari va turar joylarga erkin kirib-chiqishini cheklovchi omillar saqlanib qolmoqda. Shu sababli zamonaviy shaharlarda me'morchilik va qurilish me'yorlarining universalligi masalasi dolzarbdir. Jahon miqyosida "universal dizayn" (umumiy foydalanish dizayni) konsepsiyasi barchaga qulay va xavfsiz muhit yaratishning asosiy yondashuvlaridan biri sifatida qabul qilinmoqda. Mazkur maqolada imkoniyati cheklangan shaxslar uchun to'siqsiz muhitni shakllantirishning konseptual asoslari, me'yoriy-huquqiy hujjatlar, amaliy misollar hamda O'zbekistondagi mavjud holat tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun to‘siqsiz muhit yaratish masalasi so‘nggi yillarda urbanistika, me‘morchilik, ijtimoiy himoya va inson huquqlari sohalarida alohida ilmiy va amaliy yo‘nalish sifatida rivojlanmoqda. Bu boradagi yetakchi tadqiqotlar nogironlik masalasini faqat tibbiy emas, balki ijtimoiy konstrukt sifatida talqin etadi.

Mary Ann Jackson tomonidan yozilgan *Access for All: The Inclusion of People with Disabilities in the Built Environment* asarida muallif to‘siqlarning faqat jismoniy emas, balki ijtimoiy va madaniy xususiyatlarga ega ekanini ta‘kidlaydi. Jacksonga ko‘ra, “inklyuziv muhit yaratish — bu faqatgina pandus va lift o‘rnatish emas, balki jamiyat ongini ham o‘zgartirishdir”¹. Shuningdek, Edward Steinfeld va J. William Maiselning *Universal Design Handbook* asarida “universal dizayn” kontseptsiyasining me‘moriy yechimlar orqali barcha foydalanuvchilar, jumladan, imkoniyati cheklangan shaxslar uchun bir xil darajada qulaylik yaratishi nazariy asoslangan. Ushbu yondashuvda dizaynning yetti asosiy prinsipi — moslashuvchanlik, intuitivlik, soddalik va boshqalar ko‘rsatib o‘tilgan. Milliy miqyosda esa, O‘zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo‘mitasi hamda BMT bilan hamkorlikda tayyorlangan “Nogironlar uchun qulay muhit yaratish” qo‘llanmasida nogironlar uchun jamoat joylarida pandus, keng eshiklar, liftlar, braille yozuvi va boshqa moslamalar bo‘yicha texnik tavsiyalar berilgan. Bu qo‘llanma mavjud bino va inshootlarni moslashtirish, shuningdek, yangilarini loyihalashda hisobga olinishi zarur bo‘lgan mezonlarni belgilab beradi².

Mazkur maqola metodologik jihatdan kontent tahlili, normativ hujjatlar sharhi va samarali xorijiy tajribalarni qiyosiy tahlil qilish usullariga tayangan holda tuzilgan. Bunda xalqaro va milliy darajadagi adabiyotlar, me‘yoriy hujjatlar, shuningdek, ilg‘or amaliyotlar asosiy manba sifatida tanlab olindi. Shuningdek, mavjud muammolarni aniqlashda ijtimoiy kuzatuv natijalari va mavjud statistik ma‘lumotlardan foydalanildi.

Natijalar. Tahlillarga ko‘ra, me‘moriy va muhandislik loyihalarida universal dizayn tamoyillarining to‘liq joriy qilinmasligi imkoniyati cheklangan shaxslarning kundalik hayotiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Aksariyat jamoat binolarida panduslar mavjud bo‘lsa-da, ularning texnik ko‘rsatkichlari xalqaro standartlarga mos kelmaydi. Steinfeld va Maisel bu borada to‘g‘ri loyihalanmagan detal hatto kichik ko‘rinishdagi to‘siq bo‘lishi mumkinligini ta‘kidlaydi³. Bu holat dizayn elementlariga

¹ Jackson, M. A. (2018). *Access for All: The Inclusion of People with Disabilities in the Built Environment*. Routledge.

² O‘zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo‘mitasi va BMT. *Nogironlar uchun qulay muhit yaratish*. Qo‘llanma.

³ Steinfeld, E., & Maisel, J.W. (2012). *Universal Design Handbook*. McGraw-Hill Professional.

shakliy emas, balki funksional yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, jamiyatda inklyuzivlik madaniyatining yetarlicha shakllanmagani ham dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Mary Ann Jackson o'z izlanishlarida qulay muhit nafaqat jismoniy shakllar orqali, balki ijtimoiy qabul qilish mexanizmlari orqali ham shakllanishi kerakligini urg'ulaydi [2]. Insonlar o'rtasida hamdardlik va tushuncha darajasi yuqori bo'lmaguncha, muhitning to'liq moslashganini ta'minlash qiyin bo'ladi. Amaldagi normativ hujjatlar mavjud bo'lsa-da, ular loyihalash va qurilish jarayonida yetarlicha e'tiborga olinmayotgani kuzatilmoqda. Masalan, "Nogironlar uchun qulay muhit yaratish" qo'llanmasida berilgan tavsiyalarning ko'plab qurilish obyektlarida inobatga olinmagani, mavjud me'yoriy hujjatlarning ijrosi muammoli ekanini ko'rsatmoqda. Bu esa, o'z navbatida, nazorat va monitoring tizimlarining kuchsizligini bildiradi. Xalqaro tajriba esa, bu borada sezilarli yutuqlarga erishish mumkinligini isbotlaydi. Yaponiyadagi taktil tizimlar, Shvetsiyadagi ovozli navigatsiya vositalari yoki Germaniyadagi jamoaviy loyihalash amaliyoti imkoniyati cheklangan shaxslarning bevosita ehtiyojlarini hisobga olgan holda barqaror infratuzilma yaratishga xizmat qilmoqda. Ushbu yondashuvlar, ayniqsa, foydalanuvchi markaziga asoslangan dizayn konsepsiyasining ahamiyatini oshiradi.

Muhokama. Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun to'siqsiz muhit yaratish nafaqat me'moriy va muhandislik masalasi, balki ijtimoiy adolat va inson huquqlarini ta'minlash bilan chambarchas bog'liqdir. O'zbekistonning bugungi urbanizatsiya jarayonida bu masalaga yuzaki emas, balki tizimli va barqaror yondashuv zarurligi yaqqol sezilmoqda. Afsuski, mavjud infratuzilmalarda ko'plab holatlarda universal dizayn tamoyillari bajarilmay qolmoqda, bu esa imkoniyati cheklangan insonlarni jamiyatdan chetlatishga olib keladi. Steinfeld va Maiselning tadqiqotlarida universal dizaynning asosiy vazifasi – imkoniyati cheklangan fuqarolarga maxsus sharoit yaratib berish emas, balki barcha insonlar uchun bir xil darajada qulay va xavfsiz muhit ta'minlash ekanligi qayd etiladi. Bu yondashuv shuni anglatadiki, dizayn va qurilish amaliyotlarida "nogironlar uchun maxsus" emas, balki "hamma uchun teng" konsepsiyasi asosiy mezon bo'lishi lozim. Bugungi kunda bu prinsip ko'plab rivojlangan davlatlarda qabul qilingan normativ asosga aylangan, biroq amaliyotda uni amalga oshirishda aholining o'ziga xos ehtiyojlariga moslashish zarurati mavjud. Jacksonning yondashuvida esa muhitni insonlar hayotining uzviy qismi sifatida ko'rish zarurati alohida ta'kidlanadi. U nafaqat arxitektura va qurilish sohasidagi mutaxassislar, balki pedagoglar, shaharsozlar, mahalliy hokimiyat va fuqarolik jamiyati institutlarining ham bu jarayonga jalb qilinishini dolzarb masala sifatida ko'rsatadi. Aynan shunday ko'p sektorlu yondashuvgina to'siqlarning bartaraf etilishiga olib keladi. Sizning sohangiz – kommunal infratuzilmani boshqarish doirasida esa bu yondashuvlar aholi ehtiyojlariga javob beruvchi xizmatlarni ishlab

chiqishda muhim rol o'ynaydi. BMT va O'zbekiston hukumati tomonidan ishlab chiqilgan "Nogironlar uchun qulay muhit yaratish" qo'llanmasida nazarda tutilgan tavsiyalar amaliyotda to'laqonli joriy etilsa, ushbu qatlamning jamiyat hayotidagi ishtiroki sezilarli darajada oshadi. Muhokama shuni ko'rsatadiki, mavjud muammolar texnik kamchiliklardangina iborat emas; ular ko'proq tizimlilik, muvofiqlashtirish va monitoringning yetarli emasligi bilan bog'liq. Bundan tashqari, dizayn jarayonlarida nogironlar jamiyatlari va nodavlat tashkilotlarining fikrini hisobga olish – haqiqiy inklyuzivlikning asosi bo'la oladi. Xorijiy tajribalardan ma'lum bo'lishicha, foydalanuvchilarni dizaynning boshidan jarayonga jalb qilish – eng samarali yechim hisoblanadi. Germaniyada keng qo'llanilayotgan "co-design" yondashuvi aynan shu tamoyilga asoslanadi va imkoniyati cheklangan shaxslarning muammolarini ular bilan birgalikda hal qilish imkonini beradi [4]. Bunday model O'zbekiston sharoitida ham bosqichma-bosqich joriy etilishi mumkin.

Xulosa. Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun to'siqsiz muhit yaratish masalasi zamonaviy jamiyatda nafaqat texnik va me'moriy, balki ijtimoiy adolat va inson huquqlarini ta'minlashning ajralmas qismiga aylangan. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, mavjud infratuzilmalarda universal dizayn tamoyillari yetarli darajada qo'llanilmayapti, bu esa imkoniyati cheklangan insonlarning hayot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, universal dizayn va inklyuziv muhit yaratish uchun yondashuvlar faqatgina standartlar ishlab chiqish bilan cheklanib qolmasligi, balki amaliyotda ularni joriy qilish mexanizmlari aniq va samarali ishlashi lozim. Ayniqsa, foydalanuvchilarning ehtiyojlarini hisobga olish, dizayn jarayonlariga bevosita jalb etish va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish bugungi kundagi dolzarb zarurlardandir. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida shuni ta'kidlash joizki, to'siqsiz muhit yaratishda institutsional yondashuv, ya'ni davlat organlari, mahalliy boshqaruv, fuqarolik jamiyati va nodavlat tashkilotlar o'rtasida uzviy hamkorlik samaradorlikni oshiradi. O'zbekiston sharoitida bu yo'nalishdagi dasturlarni yanada kuchaytirish, mavjud huquqiy-me'yoriy bazani takomillashtirish hamda muntazam monitoring mexanizmlarini joriy etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jackson, M. A. (2018). *Access for All: The Inclusion of People with Disabilities in the Built Environment*. Routledge.
2. Steinfeld, E., & Maisel, J. W. (2012). *Universal Design Handbook*. 2nd ed., McGraw-Hill Professional.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti. (2020). *Nogironlar uchun qulay muhit yaratish. Qo'llanma*. Toshkent.

4. European Disability Forum. (2021). Inclusive Design Practices in Europe. Retrieved from: www.edf-feph.org
5. World Health Organization (WHO). (2011). World Report on Disability. WHO Press. Retrieved from: <https://www.who.int>
6. United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York: United Nations.